

TA'LIMGA ZAMONAVIY YONDASHUV

Maxmudova Oygul Toxirjonovna

FarDU katta o'qituvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600763>

Annotatsiya: zamonaviy ta'limda surdopedagogika sohasi kar o'quvchilarga ta'lim berish ularning ilg'or kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqori darajadagi ko'nikmalar asosiy bilimlardan tashqari tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muammolarni hal qilish va ilg'or kognitiv qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Yuqorida aytib o'tilgan ko'nikmalar an'anaviy akademik bilimlar doirasidan chiqib, o'quvchilarni tobora murakkablashib borayotgan va o'zaro bog'liq global muhitda muvaffaqiyatga erishishga tayyorlashga ustuvor ahamiyatga ega. Shuni ta'kidlash kerakki, yuqori darajadagi ko'nikmalarning rivojlanishi shaxslar o'rtasida farq qiladi va qo'llab-quvvatlash hamda ta'lim bu ko'nikmalarni takomillashtirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: STEM, karlar uchun maxsus ta'lim, surdopedagogikada samaradorlik, STEM ko'nikmalari.

Abstract: In modern education, the field of deaf education (surdopedagogy) plays a crucial role in educating deaf students and developing their advanced cognitive abilities. High-level skills encompass critical thinking, creativity, problem-solving, and advanced cognitive abilities in addition to core knowledge. The aforementioned skills, extending beyond traditional academic knowledge, are of paramount importance in preparing students for success in an increasingly complex and interconnected global environment. It should be noted that the development of high-level skills varies among individuals, and support and education contribute to the enhancement of these skills.

Keywords: STEM, special education for the deaf, effectiveness in deaf education, STEM skills.

Аннотация: в современном образовании сурдопедагогика играет важную роль в обучении глухих учащихся и развитии их передовых когнитивных способностей. Навыки высокого уровня, помимо базовых знаний, включают в себя критическое мышление, творческий подход, умение решать проблемы и продвинутые когнитивные способности. Вышеупомянутые навыки выходят за рамки традиционных академических знаний и имеют первостепенное значение для подготовки учащихся к успеху во все более усложняющейся и взаимосвязанной глобальной среде. Следует отметить, что развитие навыков высокого уровня различается у разных людей, а поддержка и обучение способствуют совершенствованию этих навыков.

Ключевые слова: STEM, специальное образование для глухих, эффективность в сурдопедагогике, навыки STEM.

Kar o'quvchilar tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodkorlik va boshqa yuqori darajadagi ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratadigan ta'lim dasturlaridan foyda ko'radilar. Bundan tashqari, erta aralashuv va doimiy qo'llab-quvvatlash har qanday ko'nikma yetishmovchiligini bartaraf etishga va kar insonlarning umumiy muvaffaqiyati hamda farovonligini oshirishga yordam beradi. Shu ma'noda, muammolarni hal qilish ko'nikmalari muhim ahamiyatga ega va bolalarga ta'sir qiladi, chunki ular akademik muvaffaqiyat, ijtimoiy munosabatlar va hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun asos yaratadi. Bir qator olimlar

madaniy jihatdan dolzarb usullar va bilimlardan foydalanadigan autentik, ijtimoiy va hamkorlikdagi o'quv mashg'ulotlari eng yaxshi natija berishini ko'rsatadigan ma'lumotlarni tahlil qilishdi. Ular STEM-ta'limni kengaytirish muammolarini bartaraf etish va qiziqish hamda uzoq muddatli ishtirokni oshirishga yordam berishi mumkinligini aniqlashdi. Ular o'qituvchilar bilan ishlash orqali ularning tushunchalarini oshirish va bolalarning STEM qiziqishlari hamda karyera yo'nalishiga maqsadli ta'sir ko'rsatadigan faoliyatni rag'batlantirish jarayonida STEM tajribasini joriy etishdagi to'siqlarni muhokama qilishdi [1].

Hujjat materiallari va stenogrammalarni dastlabki tasniflash va tahlil qilish maktab o'qituvchilarining STEM-ta'limga bo'lgan nuqtayi nazarini ochib berdi. Ular maktab omillarining (masalan, ko'plab o'qituvchilarning qo'llab-quvvatlashi, STEM klublari rahbariyatining belgilangan vazifalari va maqsadli ishga qabul qilish usullari) STEM ta'lim imkoniyatlariga qanday ta'sir ko'rsatishini namoyish etishdi. Ular harakat tadqiqotlari va amaliyot hamjamiyati maktabga asoslangan STEM dasturlarini qanday yaxshilash mumkinligini ko'rsatib berishdi. Yana bir guruh olimlar tomonidan ishlab chiqilgan STEM ta'lim strategiyasi karlar ta'limi kontekstida, xususan 16-20 yoshdagi kar bolalar guruhiga mo'ljallangan holda qo'llanildi [2]. Ushbu yondashuv 5 kunlik ilmiy lager orqali amalga oshirildi, unda ishtirokchilar dastur davomida turli STEM tadbirlarida faol qatnashdilar. Tadqiqotda kar o'quvchilarning inklyuziv va qulay STEM ta'lim muhitidagi mavzusi tobora dolzarb bo'lib borayotgani ta'kidlandi, bunda uchta asosiy jihatga e'tibor qaratildi: tilni ifodalash, madaniy rollar va o'z-o'zini anglash. Natijalar ilmiy ta'lim doirasida kam ta'minlangan talabalar uchun tenglikni targ'ib qiluvchi inklyuziv ta'lim muhitini rivojlantirishning ahamiyatini yanada oshirdi.

Fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) ta'limi so'nggi yillarda o'quvchilarni XXI asr ishchi kuchi talablariga tayyorlashdagi ahamiyati tufayli katta e'tibor qozondi. Biroq, kar o'quvchilar ko'pincha STEM ta'limiga kirishda o'ziga xos qiyinchiliklarga duch kelishadi [3]. Ushbu adabiyotlar sharhi kar o'quvchilar uchun STEM ta'limining hozirgi holatini, ular duch keladigan qiyinchiliklarni va bu qiyinchiliklarni yengish uchun qo'llaniladigan strategiyalarni o'rganishga qaratilgan. Kar o'quvchilar STEM ta'limida bir qator to'siqlarga duch kelishadi. Asosiy muammolardan biri mavjud kontent va resurslarning yetishmasligidir.

Ko'plab STEM materiallari, masalan, darsliklar va videolar kar o'quvchilarni hisobga olgan holda ishlab chiqilmagan va tegishli subtitrlar yoki ko'rgazmali materiallarga ega bo'lmasligi mumkin [4]. Bundan tashqari, kar o'quvchilar STEM fanlarida qo'llaniladigan texnik atamalar bilan qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin, chunki ular boshlang'ich ta'limda bu atamalar bilan yetarlicha tanishish imkoniga ega bo'lmaganlar. Yana bir muammo – imo-ishora tilini biladigan yoki kar o'quvchilar bilan ishlash tajribasiga ega bo'lgan malakali STEM o'qituvchilarining yetishmasligi. Bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida aloqa to'siqlari va o'zaro tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin.

Kar o'quvchilar uchun STEM yondashuvini taqdim etish uchun turli xil strategiyalar taklif qilingan. Bir yondashuv – STEM tushunchalarini kar o'quvchilar uchun yanada tushunarli qilish uchun ko'rgazmali vositalar va manipulyatsiyalardan foydalanish. Masalan, 3D modellar, diagrammalar va interaktiv simulyatsiyalar talabalarga murakkab g'oyalarni yaxshiroq tushunishga yordam berishi mumkin [5].

Yana bir strategiya – talabalar rivojlanish imkoniyatlari uchun STEM o‘qituvchilari uchun karlar madaniyati, imo-ishora tili va karlar uchun samarali o‘qitish strategiyalarini o‘rganish uchun professional ta‘minot. Bu o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasidagi muloqot tafovutini bartaraf etishga va yana-da inklyuziv ta‘lim muhitini yaratishga yordam beradi.

Hamkorlikda o‘qitish va tengdoshlarni qo‘llab-quvvatlash karlar uchun STEM-ta‘limni targ‘ib qilishda ham samarali ekanligi aniqlandi. Guruhda ishlashni rag‘batlantirish va kar o‘quvchilarga eshitadigan tengdoshlari bilan birgalikda ishlash imkoniyatini berish inklyuzivlik hissi va akademik ko‘rsatkichlarni yaxshilash kabi texnologiyalardan foydalanish ham STEMda qimmatli vosita ekanligini isbotladi. Real vaqt rejimida tagyozuv, imo-ishora tilidagi videolar va virtual reallik simulyatsiyalari kabi yordamchi texnologiyalar, ta‘lim tajribasini yaxshilashi va STEM-kontentni yanada qulaylashtirishi mumkin [6].

Ekologik tarbiya tabiiy muhitga nisbatan barcha o‘quvchilar, shu jumladan eshitishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilar orasida mas‘uliyat va g‘amxo‘rlik hissini tarbiyalash uchun zarurdir. STEM (Fan, Texnologiya, Muhandislik va Matematika) metodologiyasi, ekologik ta‘lim dasturlari kar o‘quvchilarga amaliy, amaliy ta‘lim tajribalarini taqdim etishi mumkin. Ushbu tadqiqotda kar o‘quvchilar uchun ekologik ta‘lim dasturlarini STEM yo‘nalishi bilan birlashtirishning afzalliklari, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ekologik bilimlarni rivojlantirish muammolari va ilg‘or tajribalari ko‘rib chiqiladi. STEMga asoslangan atrof-muhit ta‘lim dasturlari kar o‘quvchilarni mazmunli, tushunarli va imkoniyatli ta‘limga jalb qilish uchun istiqbolli yondashuvni taklif etadi.

Ushbu dasturlar ekologik savodxonlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantiruvchi tajribalar amaliy dasturlarni o‘z ichiga oladi.

Ushbu dasturlarning muvaffaqiyati o‘qituvchilar, ma‘murlar va jamoat hamkorlarining sadoqati va qo‘llab-quvvatlashiga, shuningdek, malaka oshirish va surdopedagogika uchun dalillarga asoslangan amaliyotlarni o‘rganishga tayanadi. Tadqiqot sifatida STEMga asoslangan ta‘limni loyihalash va amalga oshirishda kar o‘quvchilarning o‘ziga xos ehtiyojlari va kuchli tomonlariga ustuvor ahamiyat bergan holda rivojlanishda davom etmoqda.

STEM-seminarlar kar o‘quvchilar uchun ham fan bo‘yicha bilimlarni, ham muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini oshirishning kuchli vositasi bo‘lishi mumkin. Ular ko‘pincha STEM ta‘limiga kirish va ushbu qobiliyatlarni rivojlantirishda o‘ziga xos to‘siqlarga duch kelishadi. Bu qiyinchiliklar kommunikatsiya to‘siqlari, foydalanish mumkin bo‘lgan resurslarning yetishmasligi va inklyuziya imkoniyatlarining yo‘qligi tufayli yuzaga keladi. STEAM ta‘limi fan bo‘yicha bilimlarni oshirish, muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish, 4K ko‘nikmalarini rivojlantirish, karlarni jalb qilishda talabalar amaliy ta‘lim tajribalarida qimmatli manba bo‘ldi. Interaktiv STEM seminarlari va amaliy ta‘lim kar o‘quvchilarga o‘rganish va muammolarga yechim topishda yordam berishi mumkin.

STEM seminarlarining samaradorligi. Eshitish qobiliyati cheklangan o‘quvchilar uchun STEM seminarlarining samaradorligini baholash juda muhim, chunki ular fan bo‘yicha bilimlar va muammolarni yechish qobiliyatlarini oshirish usuli sifatida tobora ommalashib bormoqda. Ushbu seminarlarning ta‘sirini baholash ularning afzalliklarini tushunish, takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlash va resurslar ajratilishini asoslash uchun juda muhimdir.

Eshitish qobiliyati cheklangan o‘quvchilar uchun STEM seminarlarining samaradorligini o‘lchash tegishli baholash strategiyalari, ta‘lim natijalarini baholash, affektiv omillar, uzoq

muddatli ta'sir va doimiy takomillashtirish kabi ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Pagano, Fobi va boshqalar [7] seminardan oldingi va keyingi so'rovnomalar, talabalar portfoliolari va samaradorlik bo'yicha baholash kabi ko'p qirrali, qulay va madaniy jihatdan moslashtirilgan baholash usullaridan foydalanishning muhimligini ta'kidlaydilar.

Ishtirokchilarning STEM (Fan, Texnologiya, Muhandislik va Matematika) yo'nalishlari bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantirishda norasmiy STEM seminarlarining yuqori samaradorligi bir qator tadqiqotlar tomonidan ko'rsatilgan. Karan va Braun tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, bu turdagi seminarlar ishtirokchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilish ssenariylarida qatnashish imkonini beruvchi tizimli va interaktiv muhitni taqdim etadi, bu esa o'z navbatida ijodkorlikni rivojlantiradi [9]. Bundan tashqari, Sahin [10] bu seminarlar STEM kelajagi uchun muhim bo'lgan jamoaviy hamkorlik va asosiy STEM ko'nikmalarini shakllantirishini aniqladi. Ishtirokchilar muammolarni hal qilishning o'ziga xos usullarini va murakkab STEM muammolarini yechish ishonchini rivojlantiradilar. Shuningdek, Raviv [11] ta'kidlaganidek, bu seminarlardagi amaliy mashg'ulotlar va tajribalar STEM ko'nikmalarini egallash va mustahkamlashga sezilarli hissa qo'shadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.T. Simpson, L. Hebert, L.-M. Rosu, M.C. Pollock, L. Goddard, Action Research Revelations: The Challenges and Promises of Implementing Informal STEM Experiences in K-12 School Settings (Work in Progress, Diversity), ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings (Jul. 2021), <https://doi.org/10.18260/1-2-36642>.
2. S. Cohen, Building an Inclusive and Accessible Informal STEM Learning Space for Deaf Students, American Educational Research Association (AERA), Aug. 2023, <https://doi.org/10.3102/2019177>.
3. C. Gormally, A. Marchut, 'Science is not my thing': exploring deaf non-science majors' science identities, Journal of Science Education for Students with Disabilities 20 (1) (2017) 1–15, <https://doi.org/10.14448/jsesd.08.0001>.
4. S. Burgstahler, Universal Design in Higher Education: from Principles to Practice, second ed., Harvard Education Press, 2015; N.W. Moon, R.L. Todd, D.L. Morton, E. Ivey, Accommodating students with disabilities in science, technology, engineering, and mathematics (STEM). The Center for Assistive Technology and Environmental Access (CATEA), Georgia Institute of Technology, 2012.
5. L.S. Hirsch, S. Berliner-Heyman, R. Cano, H. Kimmel, J. Carpinelli, Middle school girls' perceptions of engineers before and after a female only summer enrichment program, Front. Psychol. 10 (2019), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00386>. Y. Jeon, H. Park, The effects of visual thinking strategies on deaf students' content comprehension in social studies, Korean Journal of Special Education 48 (2) (2013) 191–212.
6. M. Marschark, H. Knoors, J. Dammeyer, Optimizing academic performance of deaf students: access, opportunities, and outcomes, in: H. Knoors, M. Marschark (Eds.), Educating Deaf Learners: Creating a Global Evidence Base, Oxford University Press, 2015, pp. 387–413.

7. T. Pagano, A.D. Ross, A program like any Other...Like none other: sustaining a laboratory science technology program for deaf and hard-of-hearing students, *Journal of Science Education for Students with Disabilities* 15 (1) (Nov. 2010) 11–15, <https://doi.org/10.14448/jsesd.04.0002>. D. Fobi, A. Mills Oppong, Academic experiences of deaf students at the. <https://www.researchgate.net/publication/323224810>, 2010.
8. 9. E. Karan, L. Brown, Enhancing student's problem-solving skills through project-based learning, *Journal of Problem Based Learning in Higher Education* 10(2022) 74–87, <https://doi.org/10.5278/ojs.jpblhe.v10i1.6887>.
9. H. Sahin, The effect os stem-based education program on problem solving skills of five year old children, *Malays. Online J. Educ. Technol.* 9 (4) (Oct. 2021) 68–87, <https://doi.org/10.52380/mojet.2021.9.4.325>.
10. D. Raviv, Hands-on activities for innovative problem solving [Online]. Available:http://www.ee.fau.edu/faculty/raviv/EGN4040_SP2003_Syllabus.htm, 2004.